

QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDAGI KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596129>

Saidmurodov Mamur Tairovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali

Annotatsiya: *Maqolada O'zbekistonning kichik biznes subyektlarining samaradorlik ko'rsatkichlari, xususan, qishloq xo'jaligi sohasida kichik biznesning rivojlanish ko'rsatkichlari rasmiy statistik ma'lumotlar asosida ilmiy tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *kichik biznes, qishloq xo'jaligi, samaradorlik, real daromad.*

АННОТАЦИЯ: *В статье проводится научный анализ эффективности малого бизнеса в Узбекистане, в частности развития малого бизнеса в сельском хозяйстве, на основе данных официальной статистики.*

Ключевые слова: *малый бизнес, сельское хозяйство, эффективность, реальный доход*

Annotation: *The article provides a scientific analysis of the efficiency of small businesses in Uzbekistan, in particular, the development of small business in agriculture, based on official statistics.*

Keywords: *small business, agriculture, efficiency, real income.*

O'zbekistonda iqtisodiy islohotlarning chuqurlashuvi jarayoni ustun darajada tadbirkorlik faoliyatining faolligi, xususan, qishloq xo'jalik ishlab chiqarish tadbirkorligi bilan belgilanadi. 2021 yil yakunlari bo'yicha Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning O'zbekiston YaIM dagi ulushi 54,9 foizni¹, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi tarmoqidagi hajmi 307280,2 mlrd. so'mni tashkil etdi². Tadbirkorlar ishlab chiqarish omillaridan oqilona foydalanishlari va samarali faoliyat yuritishi bilan ajralib turadi.

Kichik biznes faoliyatining vazifasi foyda olish, yuqori raqobatbardoshlikni ta'minlash, xo'jalik yuritishni takomillashtirish va kengaytirishga erisha olishga asoslanadi. Hozirgi sharoitda tadbirkor o'zining bo'lajak faoliyatini tanlashda bozor faoliyati va undagi o'zgarishlari tajribalariga amal qiladi, aks holda,

¹O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari. Sayt: <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/small-business-and-entrepreneurship-2>

²O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari. Sayt: <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/small-business-and-entrepreneurship-2>

faoliyati samarasiz yakunlanadi. Bunday holat kichik biznes faoliyatining nofaolligi bilan tavsiflanadi.

Tadbirkorlik faoliyatining bozor tizimidagi mavqeyi va bozordagi faollik ko'rsatkichlarini baholash quyidagilarga asoslanadi:

- Moliyaviy barqarorlik;
- Raqobatbardoshlik;
- Ijtimoiy faollik;
- Bozor faolligi;
- Iqtisodiy salohiyat.

Bu ko'rsatkichlar tashqi va ichki omillar ta'sirida muntazam ravishda o'zgarib turadi. Ushbu o'zgarishlarning ijobiyligi yoki salbiyligini ularning kichik biznes tadbirkorlik faolligiga ta'sir doirasini baholash uchun ma'lum me'zonlar ishlab chiqishni taqozo etadi.

Mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning tarmoqlarning hamda qishloq xo'jaligi iqtisodiy ko'rsatkichlaridagi ijobiy siljishlar ushbu sohaga jiddiy e'tibor va faoliyat ko'rsatish uchun zarur shart-sharoitlar yaratilganligidan dalolat beradi (1-jadval).

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, tadbirkorlik rivojlanishi jarayonida jamiyat a'zolarining daromadlari oshirilishi uchun moddiy asos yaratildi. Masalan, 2000 yilda kichik biznesda band bo'lganlarning umumiy bandlar sonidagi ulushu 50 % ni tashkil etgan bo'lsa, 2020 yilda ushbu ko'rsatkich 74,5 % ni tashkil etdi. Respublikamizda yaratilgan yangi ish o'rinlarining 60% kichik biznes hissasiga to'g'ri keladi.

O'zbekistonda kichik biznes korxonalarining rivojlanish ko'rsatkichlari *1-jadval*

№	Ko'rsatkichlar	2000 y.	2005 y.	2010 y.	2015 y.	2020 y.
1	Ro'yxatga olingan KB korxonalarini soni (ming birlikda)	142,9	308,7	422,3	552,4	411,2
2	KB sohasida band bo'lganlar soni (ming kishi hisobida)	4 467,1	6 602,5	8 643,9	10 170,4	10 070,7
3	KB sohasida band bo'lganlarning umumiy bandlar sonidagi ulushi, (foizda)	50,0	65,5	72,3	77,0	74,5
4	KB biznes korxonalarini yalpi ichki mahsulot (YalM)dagi solishtirma salmog'i, (foizda)	31,0	38,2	45,7	56,7	55,5
7	KB sub'ektlarining umumiy eksport hajmidagi ulushi, (foizda)	12,0	6,0	14,8	20,0	20,5
8	Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi (mlrd.so'm)	1 021,0	5 019,7	31 900,4	101 197,5	253 238,2

Manba: O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida (sayt: www.stat.uz) ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

2015 yilda qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligida kichik biznes sub'ektlari tomonidan 253 238,2 mlrd so'mlik mahsulotlar yaratildi, bu 2015 yilga nisbatan 2,5 barobarga ko'pdi.

2021-yilning yanvar-dekabrda 98,9 mingta yangi kichik korxonalar va mikrofirmalar (fermer va dehqon xo'jaliklarisiz) tashkil qilindi, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 6,1 foizga ko'p demakdir. Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligida 11,8 % tashkil etilgan. Iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha kichik korxonalar va mikrofirmalar qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligida 11 710 tani tashkil etilgan³.

Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi mahsulot (xizmat)larining umumiy hajmida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik

2-jadval

³O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari. Sayt: <https://stat.uz/uz/default/choraklik-natijalar/9388-2021#yanvar-dekabr>

	<i>Hajmi mlrd. so'm</i>	<i>O'sish sur'ati, % da</i>	<i>Jamiga nisbatan ulushi, % da</i>
O'zbekiston Respublikasi	307 280,2	103,9	96,7
Qoraqalpog'iston Respublikasi	11 740,3	102,1	95,1
Andijon	31 255,3	103,4	97,6
Buxoro	28 608,8	103,7	98,1
Jizzax	20 897,0	103,8	99,1
Qashqadaryo	29 092,1	102,6	99,1
Navoiy	14 839,4	103,4	97,5
Namangan	22 671,5	103,0	96,2
Samarqand	39 073,1	105,4	94,8
Surxondaryo	23 281,8	105,0	96,9
Sirdaryo	10 056,7	105,0	95,7
Toshkent	28 666,3	106,7	93,3
Farg'ona	26 985,5	102,1	96,1
Xorazm	20 112,4	103,2	98,1

Manba: O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari (sayt: www.stat.uz)

Respublikaning qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi mahsulot (xizmat)larining umumiy hajmida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi 96,7 % ni tashkil etdi. Ushbu ko'rsatkichni hududlar bo'yicha tahlil qilar ekanmiz jami tarmoqqa nisbatan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yuqori ulushiga Jizzax (99,1 %), Qashqadaryo (99,1 %), Buxoro (98,1 %) va Xorazm (98,1 %) viloyatlarini keltirishimiz mumkin (2-jadval).

Fikrimizcha, tadbirkorlik faolligi tadbirkorlik bilan shug'ullanish jarayonida bozor muhitining o'zgaruvchanlik xususiyatiga moslashish, mavjud aqliy, moddiy, moliyaviy, tashkiliy imkoniyatlardan samarali foydalanishdir. Tadbirkorlik faolligining miqdoriy pirovard natijasi bozor talablaridan kelib chiqqan holda mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarilishidagi erishilgan mehnat

unumdorligi darajasi va mahsulotni sotilishidan olingan foyda miqdori hamda erishilgan samaradorlikda namayon bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Leora Klapper, Anat Lewin, Juan Manuel Quesada Delgado "The Impact of the Business Environment on the Business Creation Process" Entrepreneurship and Economic Development. 2011. 108-123.

2. Саидмуродов, М. Т. (2021). Қишлоқ худудларида кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантиришда инновацион ёндашув. *DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR*, 622-625.

3. Саидмуродов, М. Т. (2021). Самарқанд шароитида қишлоқ аҳолиси даромадларини оширишда паррандачиликни ривожлантиришнинг инновацион ёндашуви. *DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR*, 867-870.

4. Hasanov, H. (2021). TADBIRKORLIK INFRATUZILMASINI RAQAMLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARALARI. *DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR*, 257.

5. Xaitov, T., Hasanov, H. (2021). TADBIRKORLIK INFRATUZILMASINITAKOMILLASHTIRISH BARQAROR RIVOJLANISH ASOSI. *DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR*, 524.

6. Kuvondikov Sh., Hasanov H. "Xizmat ko'rsatish va servis sohalarini rivojlantirishda muhim yo'nalishlar" "Ilmiy axborotnoma" ilmiy jurnal, Samarqand davlat universiteti. 2017 yil, 4-son (104), 183-bet.

7. Hasanov H, "Iqtisodiyot sohasida ta'lim beruvchi oliy ta'lim muassasalarida biznesning infratuzilmaviy outsorsing xizmatlarini joriy qilishning samaralari". "O'zbekistonning umidli yoshlari" mavzusidagi 2-son Respublika ilmiy onlayn konferensiyasining materiallari to'plami, 2 fevral 2021 yil. - Toshkent: «Tadqiqot», 2021.

8. Qosimova M.S., Shodibekova D. A., Yusupov M. A. Samadov A.N. "Kichik biznesni boshqarish" o'quv qo'llanma. T.: TDIU, 2005, 181 bet: 139-b.